

Keren Nalleli Ríos Gómez

Estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, con eje especializante en Gobierno y Política Exterior. Motivada por la creación del conocimiento que enriquece a la ciencia, es autora de artículos científicos en materia de derechos humanos y actualmente participa en la línea de investigación del Interés Local Internacional de las entidades federativas mexicanas.

Vícto Genaro Ríos Rodríguez

Profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, con 18 años de antigüedad. Imparte las materias de Derecho Internacional Público, y Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Apasionado por la temática internacional. Es Licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Civil. Es miembro del Cuerpo Académico "Gobernanza y Derechos Humanos". Cultiva la línea de investigación: "Las condiciones laborales y humanos de los trabajadores agrícolas del sur de Jalisco, México".

Los retos de la integración política sudamericana en el siglo XXI

The challenges of the South American political integration on the XXI century

ENSAYO

Karen Nalleli Ríos Gómez
knalleli@hotmail.com

Víctor Genaro Ríos Rodríguez
genaro.rios@cusur.udg.mx

Fecha de recepción: 22 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 27 de marzo de 2019

Resumen

En el mundo de hoy, es crucial que un Estado logre su autonomía, sin embargo, solo unos pocos Estados y bloques integrados lo han logrado. Para los países sudamericanos, un camino viable que conduzca a su autonomía plena es la articulación de sus mercados y la supranacionalización de sus instituciones. No obstante, pese a los numerosos intentos de integración regional sudamericana a lo largo de la historia, éstos distan mucho de materializarse. Anteriormente, los círculos académicos habían concluido que, entre numerosos factores, la diversidad ideológica y política permeaba un escenario complicado para su unión; ahora, la heterogeneidad ya no es la naturaleza del mapa político, puesto que

los gobiernos, ahora democráticos, tienen en su mayoría a líderes con posturas de derecha. Por consiguiente, esta investigación está encaminada a indagar sobre los actuales retos que enfrentan las naciones sudamericanas para su integración política, exponiéndose para ello, las cuestiones internas e intrarregionales más relevantes.

Palabras clave: Sudamérica, integración política, cuestiones internas, cuestiones intrarregionales, divergencias.

Abstrat

In today's world it is crucial for a state to accomplish its own autonomy, however just a few states and multi-state integration have succeeded. For the

South American countries, a viable path that leads to a plain autonomy is to set their own markets and step forward to a supranational union of their institutions. Despite many efforts made throughout history for a South American regional integration none has ever manage to materialize. Previously, many scholars concluded that, among many factors, the diversity on ideologies and politics set place to a complicated scenario for a regionalization. Nowadays, heterogeneity is no longer part of the political nature that is mapped out, since most of the administrations, at the present democratic, are lead by right-wing politicians. This paper is directed into inquiring on the challenges that the South American nations face for their political integration on the XXI century, considering the most relevant internal and intraregional affairs and thoroughly explaining the former.

Keywords: South America, political integration, internal affairs, interregional affairs, divergences.

Introducción

A lo largo de la historia, el sistema internacional ha ido cambiando. La propia naturaleza de un “sistema” en el cual todas sus partes están relacionadas e interconectadas, propicia el constante dinamismo. Pero conforme estas realidades cambian, es necesario redefinir. En el mundo de hoy, es crucial que un Estado logre su autonomía en el sistema internacional, sin embargo, solo unos pocos Estados y bloques integrados lo han logrado. En este sentido, para los países sudamericanos, un camino viable que conduzca a su autonomía plena es la articulación de sus mercados y la supranacionalización de sus instituciones.

Europa, que ha sido siempre tema central en la historia y las relaciones internacionales, está consolidando su proceso de integración regional

como un mercado común. Sudamérica, por otro lado, ha realizado numerosos esfuerzos de integración económica, sin embargo, el proyecto aún dista mucho de completarse.

En ese sentido, esta investigación está encaminada a indagar sobre los actuales desafíos que enfrentan las naciones sudamericanas, desde una perspectiva política; esto se pretende lograr a través de un análisis de las cuestiones políticas¹ más relevantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador; posteriormente, un estudio de su interrelación en el contexto regional, y finalmente, la interpretación del efecto que trae en la integración sudamericana.

Para efectos de esta investigación, se entenderá por izquierda y derecha política, los alusivos al concepto que ofrecen González y Queirolo (2013), quienes estudiaron ambas posturas políticas en América Latina y las desarrollan de la siguiente manera: el significado de izquierda y derecha en la tradición histórico-analítica ha variado según los tiempos y lugares de referencia; en América Latina, desde la perspectiva histórico-analítica y según la autoidentificación ideológica, sus rasgos distintivos son:

Cada vez en mayor medida, la economía está más ligada a la política, y con el objeto de realizar un completo análisis, será necesario señalar algunas cuestiones económicas que permiten comprender el contexto político

-Izquierda: hacen énfasis en la justicia, la igualdad y la movilidad social, priorizan la distribución sobre la acumulación y asignan gran peso al Estado.

-Derecha: su público objetivo son los herederos de las élites tradicionales del siglo XIX, que usan un discurso fascista o neofascista o son apoyados por militares. “De derecha serían entonces los defensores más elitistas del orden establecido, incluyendo a los nostálgicos del siglo XIX, a los que

¹ Cada vez en mayor medida, la economía está más ligada a la política, y con el objeto de realizar un completo análisis, será necesario señalar algunas cuestiones económicas que permiten comprender el contexto político.

se inspiran en las grandes corrientes autoritarias” (González y Queirolo, 2013, p. 89).

Esta clasificación, realizada por Coppedge en 1997 es tal vez hoy una de las más conocidas, bien definidas y exhaustivas clasificaciones ideológicas de los partidos políticos de la región sudamericana (González y Queirolo, 2013). Es por ello, que ambos conceptos en esta investigación serán abordados desde esta perspectiva académica.

Desarrollo

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles”

Simón Bolívar

La idea de la integración de las naciones sudamericanas estuvo presente en la mayoría de los países desde el proceso mismo de su independencia del feudo español. Del genio de Bolívar, nacieron las ideas políticas que giraban en torno a la liberación del dominio colonial y del tipo de sociedades que debían surgir después de quebrado el régimen colonial. Posteriormente, hubo avances en la conciencia de la necesidad de la integración y empezó a germinar un consenso integracionista que permitió el avance de procesos de diálogo político entre gobiernos y el desarrollo progresivo de procesos subregionales de integración en América del Sur y América Central.

Pero Sudamérica no se logra poner de acuerdo en diversos asuntos, pese a las ventajas económicas y políticas que una integración representaría, puesto que en términos económicos, se optimizaría el aprovechamiento, la explotación y la libre circulación de los cuatro factores de producción (capital, mano de obra, recursos naturales y tecnología)

aunado a ello, se repelería el intervencionismo del capital imperialista, se regularía la participación de empresas transnacionales que siempre se han visto voraces de obtener grandes utilidades y, además

de un crecimiento económico, se aseguraría un desarrollo exitoso dentro de la economía mundial. En lo político, se tendría mayor estabilidad, se enviaría al mundo entero un mensaje de unidad y fortaleza sudamericana, para la negociación de acuerdos y tratados internacionales en materia comercial, de inversiones y de cooperación.

Puesto que involucra numerosos factores que hacen posible o no su conclusión, un proceso de integración es sumamente complejo. Además del factor económico de los mercados, complementada con avances de cohesión social, es necesaria la aplicación obligatoria de objetivos y proyectos políticos. “Con la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en septiembre de 2000 en Brasilia, se dio un primer paso hacia una división político-económica y de integración política del hemisferio occidental” (Grabendorff, 2001, p. 21). Los procesos de integración política han tenido un mayor auge en el siglo XXI, por ello su pertinencia de estudio, hecho que se ha reflejado por la creación de asociaciones, foros, firma de tratados y políticas de vecindad, por eso no se puede descartar una futura integración política. Algunas de las instituciones intergubernamentales que se han creado en la materia son:

-La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), impulsada por Brasil, pretende constituir un espacio de concertación política entre todos los países de Sudamérica (todos son Estados Miembros) y consolidar una verdadera identidad regional. Ha focalizado su trabajo en el ámbito político y se ha constituido como foro de diálogo permanente en temas trascendentales. Reciente, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación en Unasur alegando la acefalía del organismo. Unasur representa una instancia de integración de nuevo tipo.

-El Parlamento Andino, órgano deliberante, de Representación Ciudadana y de Control Político del Sistema Andino de Integración (Reglamento General del Parlamento Andino, artículo 6) cuyos

miembros discuten posibles formas de resolución de problemas comunes y actúan bajo cuatro ejes misionales: armonización legislativa, participación ciudadana, control político y fortalecimiento de la integración regional

-La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política” (CELAC, 2018). Cabe mencionar, que, aunque este no es un organismo exclusivo de América del Sur, incluye a todos los países sudamericanos y es de máxima relevancia para esta región en virtud de que constituye un foro para discutir temas como crisis políticas y económicas, como la que aqueja a Venezuela, por lo tanto, es relevante que se considere.

- La Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), es concebida como el primer intento de reunir a todos los jefes de Estado y gobierno en la región, sin la participación de Estados Unidos. Parte de la premisa de que la integración política es una aspiración histórica de sus pueblos y condición necesaria para la interacción de la región con el resto del mundo (CALC, 2019).

-La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIIRSA), establecida en agosto de 2000, es un espacio de diálogo y concertación de políticas entre los países sudamericanos (no necesariamente un proyecto de integración estructurado) y está liderado por Brasil, aunque cuenta con el respaldo de sus pares en Sudamérica (Cobarrubia, 2013). La IIIRSA está enfocada en la realización de proyectos para la mejora del transporte, la energía y las telecomunicaciones regionales, con el objetivo de facilitar la integración.

Sin embargo, ninguno ha materializado su objetivo, es por ello, que en este documento se expondrán

algunas cuestiones intrarregionales que se consideran son los retos que enfrenta Sudamérica en su integración política. Dentro de muchos Estados sudamericanos, dada su difícil situación política y también económica, la importancia de los factores internos ocupa, el primer plano del debate público. En este sentido, se exponen las siguientes situaciones.

Argentina

Argentina, bajo la dirección de Mauricio Macri, el actual presidente de derecha², se ha visto inmerso en una brutal turbulencia económica que condujo a una devaluación de su moneda nacional en más de un 100% durante el presente año y una inflación de más del 40% según diversas fuentes. Ante estos acontecimientos, el gobierno se ha visto en la necesidad de aprobar legislaciones con ajustes presupuestarios muy rígidos trayendo como inevitable consecuencia la movilización de la oposición. De todos modos, la Argentina, a pesar de sus inestabilidades y crisis, logró una importante participación en el proceso de integración sudamericana a través de su diplomacia integracionista.

A pesar de la diferencia de concepción entre gobiernos y de las ambigüedades iniciales de la Argentina con respecto al bloque, el país mantuvo su diplomacia de integración regional. Más aún, algunas divergencias sensibles con Brasilia no fueron obstáculos para que Buenos Aires continuara con esta diplomacia. La relación con Brasil es un punto crucial. Ambos comparten el liderazgo en los organismos regionales y se han caracterizado por su activismo e impulso a la integración sudamericana. Sin embargo, han sido cuestiones principalmente políticas las que han dejado entrever un alejamiento en la relación bilateral.

² Los términos “derecha e izquierda” se usan para definir la posición política. En Argentina, la izquierda está relacionada con el populismo y la derecha con el conservadurismo. La posición política de Macri no es radical, de hecho, en los debates académicos se plantea que está en un punto intermedio, otros incluso lo han considerado como la nueva izquierda.

Brasil

Brasil se ha caracterizado por su creciente liderazgo regional. Debido a su destacada proyección geopolítica regional, se le ha considerado el “papá grande” que maneja la política latinoamericana. Además de ser potencia regional, ejerce poder e influencia geopolítica en la región. En los últimos años, Brasil ha buscado fomentar su papel como motor del dinamismo regional expresándolo en discursos políticos, reflejándose en su activismo en organismos regionales, y estableciéndolo en su propia constitución federal. Uno de los aspectos más importantes que resaltan en su iniciativa, es la propuesta estratégica para unir, no solo económica, sino política y socialmente a los países, con un discurso que denota iniciativa hacia un acercamiento político que reincida en resultados integracionistas. Sin embargo, también se le ha criticado no querer verdaderamente asumir el liderazgo regional con todos los costos que representaría.

No obstante, puede que esto de un giro de 180° con la próxima llegada al poder ejecutivo federal de Jair Bolsonaro; quien es un político y exmilitar considerado de ultraderecha. Los medios de comunicación electrónicos lo señalan como el candidato (ahora

Presidente electo) que ha hecho declaraciones homofóbicas, machistas y racistas, defensor de la dictadura, y entre sus posturas más controversiales se encuentran el estar a favor del aborto, la tortura, y la pena de muerte. Cabe mencionar que su llegada al poder fue posible por el desprestigio que ha sufrido la izquierda por los escándalos de corrupción de Dilma Rouseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Por si fuera poco, el nuevo líder brasileño resta importancia a la integración sudamericana, pues tanto él, como el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, han revelado que Mercosur no es prioridad y que Brasil negociará con todo el mundo; asimismo, el equipo de Bolsonaro planteó que se retrocediera de Unión Aduanera a Zona de Libre

Comercio, puesto que así cada país podría negociar con terceros bilateralmente. En lo concerniente a Unasur, este organismo ha desarrollado un papel importante en el fortalecimiento de las democracias de América del Sur, tomando en cuenta que Brasil ha sido miembro fundador y su principal impulsor, pero el discurso del presidente electo a favor de la dictadura, el futuro y la organización, resulta incierto.

Aunado a ello, Bolsonaro romperá la tradición de realizar la primera visita presidencial con Argentina, acción que, en esencia, ratificaba la amistad, alianza y compromiso con Mercosur. En su lugar, la primera visita al exterior tendrá lugar en Chile, el periódico en línea El País comenta que será todo un gesto, puesto que Paulo Guedes es un admirador del modelo chileno (2018), y agrega que, elegir a Chile no fue una elección al azar, Bolsonaro busca formar un frente de gobiernos conservadores en la región.

Chile

Chile ha coincidido con una visión integracionista regional y con la necesaria unidad para asumir fuerzas en foros mundiales. Pero a su discurso se le restó credibilidad y eficacia porque no quiso asumir el liderazgo de América Latina. Siguiendo a Paredes (2012), es el país sudamericano que tal vez ostente un menor grado de participación en organismos regionales.

Habría que tomar en consideración que ha sido una de las economías latinoamericanas con mayor crecimiento económico (Banco Mundial, 2018), su apertura comercial ha sido elemento clave puesto que esta nación ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con 50

países de tres continentes (Faustino, 2013), que pone entre dicho la necesidad de integrarse políticamente en la región. En resumidas cuentas, el interés nacional de Chile, y los análisis académicos que se han hecho sobre la dirección que debería tomar están centrados meramente al ámbito económico, debatiéndose sobre la pertinencia de la rebaja unilateral de aranceles, la profundización en los TLC existentes y el reforzamiento de su

presencia en organismos de la Cuenca del Pacífico, etc.

Sebastián Piñera, actual presidente chileno y considerado de la derecha moderna, quebró la hegemonía de 14 años de la izquierda (El País, 2017), él es un economista e inversor con proyectos focalizados meramente en materia económica y actualmente enfrenta la desconfianza política por parte de la sociedad generada por la corrupción de las instituciones.

Colombia

El principal reto interno que enfrenta Colombia es el del narcotráfico y la guerrilla, pero este a su vez, se convierte en uno externo, puesto que ha adoptado como tema principal de su agenda externa la narcotización y la “terrorización”, término que les han acuñado a los grupos guerrilleros, y además, se ha visto en la necesidad de alinearse a Estados Unidos. Este país sudamericano es el principal país productor de cocaína y Estados Unidos es su principal consumidor. Esta cuestión vincula a ambos gobiernos; para erradicar el tráfico de drogas, Estados Unidos ha llevado a cabo diversas estrategias, una de ellas es el llamado “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado” o también conocido como “Plan Colombia”, que es un acuerdo bilateral que consiste en la casi total financiación de Estados Unidos para resolver los problemas mencionados anteriormente (Duro, s.f.).

La presencia de Estados Unidos en el continente sudamericano es histórica, ejerce influencia e injerencia en los asuntos internos de la región. La misma Doctrina Monroe “América para los americanos”, se convirtió después en “América para los estadounidenses”, ciertamente juega un papel muy importante en la integración sudamericana. Pero en el caso particular de Colombia, la cuestión del narcotráfico ha profundizado una mayor interferencia en asuntos internos

Por otro lado, el gobierno de Álvaro Uribe, llevó a su país al aislamiento en su zona natural. Posteriormente, Juan Manuel Santos, se caracterizó

por su activismo político, interesado en recomponer la posición de su país en el ámbito internacional; y ahora, con la llegada de Iván Duque Márquez, quien, de hecho, fue asesor de política internacional de su antecesor, se espera que se establezcan fuertes lazos regionales en entendimiento con la derecha política del continente, especialmente con Argentina, Brasil, Chile y Perú.

No obstante, con Venezuela continúan las tensiones, puesto que Duque considera que Maduro es un presidente ilegítimo, estas hostilidades, aunque están lejos de llevar a un enfrentamiento armado, ya llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Venezuela y se concibe como un reflejo de la lejanía hacia una integración política.

Venezuela

Venezuela actualmente atraviesa una crisis económica causada por la caída de los precios del petróleo, que sumada a la crisis política ha provocado, entre otras cosas, los escasos de alimentos, de bienes, de servicios básicos y la hiperinflación del bolivariano venezolano.

Ha sido un grave error hacer dependiente sus ingresos a los precios del petróleo, puesto que cuando éstos bajaron, el 97% de su economía se vio afectada, y derivado de ello, una serie de cuestiones internas y externas han causado la hiperinflación sin freno de su moneda nacional. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro atribuye esta crisis a las injerencias de Estados Unidos de América y su interés en desestabilizarlos, por lo cual, hace llamados a la sociedad civil para brindar su apoyo al gobierno y no caer en la conspiración americana.

A saber que, el gobierno venezolano, junto con el de Evo Morales en Bolivia y el de Daniel Ortega en Nicaragua, son los únicos gobiernos de izquierda en el continente sudamericano, hecho que ha coadyuvado a su aislamiento frente a una mayoría derechista.

Bolivia

A partir del 2006, con el partido político Movimiento al Socialismo, Bolivia optó por pasar de un modelo liberal como política económica a uno más estático y cerrado. Si bien la integración en la región ha sido siempre parte principal de la política exterior boliviana, la política de integración también dio un giro, teniendo mayores prioridades políticas que económicas (Agramont, 2010). Como se encuentra detallado en el Plan Nacional de Desarrollo, “la nueva política exterior boliviana (...) no está limitada al intercambio de mercancías, sino que abarca también el intercambio cultural, social científico, político y tecnológico, basado en la complementación de las disponibilidades y capacidades de cada pueblo.” (Gobierno Nacional de Bolivia, 2006, pp. 17-18).

La política de diálogo se refiere al acercamiento y mantenimiento de relaciones estrechas del gobierno boliviano con los demás gobiernos de la región, como el medio primordial para la conducción de las relaciones internacionales (Agramont, 2010). Es importante resaltar que esta política de diálogo es prioridad en la política exterior, lo que explica la participación de Bolivia en procesos de integración que tienen una dimensión más política que comercial. Tal vez el ejemplo más representativo de esta política de diálogo sean las relaciones con Chile; luego del rompimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones han sido constantemente estables manteniéndose el tema marítimo (reclamo de la salida al mar de Bolivia). Con Argentina y Brasil el tema central ha sido el energético, dada la importancia para los ingresos de este país, también es un eje central de su política exterior.

A su vez, esto permite entender las excelentes relaciones bolivianas con la mayoría de los países de la región, exceptuándose solamente a Perú, pues a pesar de varios intentos, las relaciones de Bolivia con Perú no han podido ser reencaminadas, resultando en reiterados conflictos bilaterales.

Perú

Últimamente Perú ha incrementado su participación en el exterior, activismo que puede verse como una búsqueda de su inserción en el mundo. Un análisis realizado por Rodríguez (2010) indaga sobre las oportunidades peruanas. Este informe es claro al señalar que la globalización no corresponde únicamente a la competitividad de las empresas, sino también a los Estados; los factores externos que pueden perjudicar o favorecer su competitividad, deben ser aprovechados por el Perú de la manera más eficaz posible y para ello es menester fortalecer la proyección en el escenario internacional.

El referido artículo concluye que al ser Perú un país mediano en la región, tiene que proyectarse hacia el mundo a partir de un agrupamiento sudamericano que permita manejar sus intereses. El pasado 30 de octubre el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Rafael Roncalio, ha reafirmado que el gobierno peruano está comprometido con la Comunidad Andina y la Unión de Naciones Suramericanas y con el proceso de integración sudamericano y latinoamericano (Comunidad Andina, 2018).

Ecuador

Ecuador es uno de los países sudamericanos inclinados más bien por una estrategia bilateral con la política exterior de los Estados Unidos que, al sumarse a la iniciativa de la integración, su participación ha sido relativamente baja y sin mayores esfuerzos. La actitud ecuatoriana parece revelar que está a la espera de los resultados que reflejen los procesos regionales para decidir si es viable redireccionar su política exterior.

Gil (2005) considera que en un esquema de integración continental, Ecuador debe cumplir con ciertos requisitos mínimos para tener credibilidad; no es concebible que la unión solidaria sudamericana no aborde con dificultades y tropiezos el diálogo en una agenda política. Este cuestionamiento nos permite plantear lo siguiente: ¿una visible consolidación integracionista, llevaría a Ecuador a sumarse verdaderamente al proyecto?

El interés nacional ecuatoriano respecto a los lazos políticos ha sido expresado por el presidente Moreno, también de derecha, quien ha dicho que es necesario que, a diferencia del gobierno anterior, se debe tener un claro proyecto de sociedad y un claro proyecto político de futuro, conducido por un diálogo que “despertará a la antigua clase política, tradicional”.

Interrelación

Lo establecido anteriormente revela falta de madurez e interés político por lograr una identidad común, pese a que las características son similares en los países latinos en cuestiones culturales, históricas, sociales y políticas. Aunado a ello, refleja que las recurrentes crisis económicas y políticas que padece la región, están por encima de los superiores intereses de unidad y de plena integración, y es que, tener que enfrentar cotidianamente las crisis nacionales, les arrebató a la mayoría de los políticos sudamericanos la posibilidad de ocuparse de las cuestiones del nuevo orden continental, pasándose el marco de la integración a segundo plano.

Pero no sólo eso, también nos permite identificar que, aunque el discurso político promueva el multilateralismo, los ejes de la política exterior están muy encaminados a las relaciones bilaterales, siendo éstas de suma importancia para su desenvolvimiento regional. Es por ello que adquiere relevancia seguir de cerca las relaciones entre Brasil y Argentina con Bolsonaro como presidente; las relaciones entre Venezuela y Colombia ahora que Duque está en el poder; asimismo, los resultados que pueda traer un entendimiento entre Brasil y Chile, sin dejar de lado el acercamiento de los gobiernos ultraderechista y también el aislamiento de los tres gobiernos de izquierda.

La “nueva derecha” en la región ha sido producto del descontento social, los nuevos gobiernos se enfrentan al reto de recuperar la credibilidad y la confianza, de ello dependerá que logren

mantenerse en el poder. La democracia como factor de integración política es algo interesante, pues los primeros procesos de integración de los países de América Latina fueron promovidos por regímenes dictatoriales. Sin embargo, la democracia parece ser la indicada para poder trabajar bajo los ideales de la cooperación, el desarrollo y la libertad de los países.

En un contexto regional en el que la derecha ostenta el poder de la mayoría de los países sudamericanos, se pueden propiciar condiciones de entendimiento, cooperación, diálogo político, multilateralismo para la resolución de conflictos y el desarrollo, etc. Aunque podrían consolidarse esfuerzos, también habría que pensar en la temporalidad, puesto que es sumamente importante que se le diera continuidad a la política exterior por los gobiernos sucesores. Por otro lado, anteriores presidentes sudamericanos con posturas de izquierda han impulsado la integración en aras de tener vecinos con nociones de postura de derecha. La cuestión es que se podría generar un entendimiento que podrían traer beneficios, pero no por ello se deben crear mayores expectativas integracionistas.

Efectos

Las realidades políticas deben analizarse en el contexto de poderes políticos y económicos que operan en un mundo conectado, y en Sudamérica, la falta de cohesión política provoca retrasos en organismos regionales con fines económicos, siendo uno de los principales el Mercosur.

El contexto actual resulta favorable en algunos aspectos y desfavorable en otros. Unasur, por ejemplo, tiene un gran reto: funcionar como espacio de diálogo y consenso para la toma de decisiones institucionales, que indudablemente traería grandes ventajas para la región, entre las cuales, la concertación y la resolución de problemas que se susciten por posturas políticas antagónicas, no quedarían sujetas a la voluntad política de los gobiernos en turno. Los Estados sudamericanos

han dejado entrever que no apuestan la solución de sus problemas internos al marco de la integración. Pero es necesario que se tome una verdadera conciencia de que la cooperación es indispensable para combatir los principales problemas de la región: la pobreza y la desigualdad.

Los TLC de los países sudamericanos firmados con Estados Unidos, aunque no son propiamente un obstáculo, sí son un factor que de alguna manera obstruye la integración, puesto que los Estados han optado por alinearse a la hegemonía para su inserción en el sistema internacional, antes que profundizar en sus lazos de integración para los mismos efectos. No obstante, la alineación estadounidense ha conllevado a una dependencia económica y política y no ha permitido solucionar sus asuntos internos, es por ello que se debería apostar por las relaciones sudamericanas.

Conclusión

Son numerosos los retos que enfrenta esta región y tocará a los líderes nacionales decidir cómo enfrentarlos. Se ha atestiguado un optimismo y apoyo a la idea integradora que plasman los Jefes de Estado Sudamericanos, sin embargo, es necesario que se sustente con acciones que demuestren el compromiso. La integración comercial sudamericana será posible si viene acompañada de una voluntad política. Es por ello que es menester que hayan democracias realmente representativas que privilegien una verdadera agenda de cohesión social, y esta es la oportunidad de los gobiernos con posturas de derecha de demostrar que su legitimidad ante los ex gobiernos izquierdistas. Será muy difícil concretar cualquier proceso integrador sí no se abre un diálogo político que empuje lo necesario.

Anteriormente, los círculos académicos habían concluido que la diversidad ideológica y política permeaba un escenario complicado para una unión, ahora, en la heterogeneidad del mapa político de la región, el panorama resulta un tanto esperanzador,

debido a que la falta de unidad política en Sudamérica seguirá siendo un escenario propicio para el intervencionismo extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Mientras no se fusionen en una comunidad, los países de esta región seguirán viéndose débiles para contrarrestar las medidas lesivas para su economía dictadas por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que operan bajo las reglas impuestas de las hoy potencias mundiales.

No obstante, no se puede dejar a un lado la propia experiencia de la integración, que a lo largo de la historia ha enfrentado retrocesos y momentos regresivos, la cuestión es, sí los gobiernos aprenderán de la historia para mirar el futuro.

Referencias

- Andina. (2018). Perú está comprometido con el proceso de integración de América Latina. Recuperado de <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-esta-comprometido-con-proceso-integracion-america-latina-434195.aspx>
- Agramont, D. (2010). Bolivia en los procesos de integración regional Desafíos y oportunidades ante las nuevas características del regionalismo. Recuperado de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/14340.pdf>
- Banco Mundial. (2018). Chile Panorama general. Recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview>
- Cobarrubia, F. (2013). Retos actuales de la Integración de América Latina y El Caribe.
- Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Recuperado de <http://www.ciem.cu/publicaciones/pub/Integracion%202013.pdf>
- Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC). (2019).
- Antecedentes. Recuperado de <http://www.sela.org/celac/quienes-somos/antecedentes/calc/>
- Comunidad Andina. (2018). Reglamento General del Parlamento Andino. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=34&tipo=SA>
- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). (2018). Quiénes somos. Recuperado de <http://www.sela.org/celac/quienes-somos/>
- Duro, R. (s.f.). Plan Colombia o la Paz Narcótica. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/operacion/article/download/1258/1197/>
- El País. (2017). El empresario que quebró la hegemonía de la izquierda. Montes Rocío. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2017/12/14/america/1513290633_700081.html
- El País. (2018). Jair Bolsonaro pone entre paréntesis al Mercosur. Federico Rivas. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2018/10/29/argentina/1540836951_802671.html
- Gil, A. (2005) La integración Sudamericana y sus efectos. Recuperado de <http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=47983>
- Gobierno Nacional de Bolivia (2006). Plan Nacional de Desarrollo. Recuperado de <http://www.fndr.gob.bo/bundles/fndrdemo/downloads/pdes/pdes2016-2020.pdf>
- González, L. y Queirolo, R. (2013). América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales.
- Izquierda y derecha: formas de definir las, el caso latinoamericano y sus implicaciones, 65, pp. 79-105. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32064.pdf>
- Grabendorff, W. (2001). Perspectivas de una integración política de América del Sur. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3017_1.pdf
- Rodríguez, F. (2010) Perú y la integración Sudamericana. [Monografía] Recuperado de <http://gobiernoelectronicoenelperu.blogspot.com/2010/08/peru-y-la-integracion-sudamericana.html>
- Paredes, F. (2012). Universidad Pompeu Fabra. Chile. Recuperado de <https://www.upf.edu/integracionenamerica/PAISESMAPA/chile/>